

2
3 **Корнус О.Г., Корнус А.О., Шищук В.Д., Змисля І.Ф.**

4
5 **СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ У**
6 **СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ХВОРОБИ**
7 **КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ**

8
9 *У статті розглянуто структуру захворюваності дитячого населення у сільській міс-*
10 *цевості Сумської області на хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини.*
11 *Проаналізовано регіональні відмінності поширеності та первинної захворюваності сільських*
12 *дітей на дану патологію протягом 2016-2019 років. Встановлено, що за досліджуваній пе-*
13 *ріод поширеність серед сільських дітей хвороб кістково-м'язової системи та сполучної*
14 *тканини в цілому по області зросла на 3,11%, але первинна захворюваність скоротилася як у*
15 *цілому по області – 11,31%, так і в районах (на 10,7%) та у сільських населених пунктах,*
16 *підпорядкованих м. Суми – на 73,1%. Лідерами зростання поширеності хвороб кістково-*
17 *м'язової системи та сполучної тканини серед сільського дитячого населення є Конотопсь-*
18 *кий (зросла втричі) та Ямпільський (зросла в два рази) райони. У цих же районах, а також у*
19 *Липоводолинському, Буринському, Краснопільському та Охтирському спостерігається і*
20 *найбільше зростання первинної захворюваності – у 1,8-2 рази. На основі ранжування адміні-*
21 *стративно-територіальних одиниць за поширеністю, первинною захворюваністю та індек-*
22 *сом накопичення хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини даної групи пато-*
23 *логій проведено їх групування за рівнем захворюваності дитячого населення. До I групи рай-*
24 *онів з високим рівнем захворюваності сільських дітей на хвороби кістково-м'язової системи*
25 *та сполучної тканини віднесено Буринський, Краснопільський, Шосткинський, Липоводолин-*
26 *ський, Кролевецький та Роменський. II група районів, що мають середній рівень захворюва-*
27 *ності, включає Середино-Будський, Путивльський, Тростянецький, Лебединський, Білопіль-*
28 *ський, Недригайлівський, Конотопський та Охтирський райони. У III групу адміністративно-*
29 *територіальних одиниць, що мають найнижчий рівень захворюваності дітей на хвороби*
30 *кістково-м'язової системи та сполучної тканини ввійшли Глухівський, Сумський, Ямпільсь-*
31 *кий, Великописарівський райони та сільські населені пункти, що входять до Сумської міської*
32 *ради. Встановлено рівень накопичення хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тка-*
33 *нини серед дитячого населення у сільській місцевості Сумської області. Найбільше накопи-*
34 *чено хвороб даної групи патологій серед сільських дітей Середино-Будського, Охтирського*
35 *та Лебединського районів.*

36 **Ключові слова:** *сільське дитяче населення, хвороби кістково-м'язової системи та спо-*
37 *лучної тканини, регіональні відмінності, рівень захворюваності, Сумська область.*

38
39 **Постановка проблеми.** У сучасному суспільстві значна увага приділяється
40 захворюваності дитячого населення, адже діти – це наше майбутнє. Від стану
41 здоров'я дітей залежить майбутня соціально-економічна ситуація в країні, обсяг
42 трудових ресурсів, інтелектуальний потенціал тощо. Останніми роками в Укра-
43 їні в міру загострення медико-соціальних, екологічних, економічних проблем
44 спостерігається і зростання рівня захворюваності дитячого населення.

45 За останні понад 20 років у нашій країні спостерігається зростання поши-
46 реності хвороб серед дитячого населення на 40,6%. Значно вищою за загально-

1 європейські показники є рівень неонатальної смертності (у 2015 р. в Україні
2 було зареєстровано 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя, тоді
3 як у Польщі – 1122, Румунії – 1047, а в Німеччині – 1449 випадків при значно
4 більшій кількості пологів у цих країнах). Крім того, протягом 1994-2018 років у
5 групах дітей віком 7-14 та 15-17 років прогресивно зростав рівень поширеності
6 більшості хвороб, у т.ч. і на хвороби кістково-м'язової системи (у 7,1 раза). За-
7 галом, за даними статистики, патології кістково-м'язової системи серед дитячо-
8 го населення України у структурі хвороб знаходяться на 5 місці [1].

9 До основних чинників, що впливають на появу хвороб кістково-м'язової
10 системи та сполучної тканини (ХКМС та СТ) у дітей є вроджені вади, нестача
11 вітаміну D, патогенні чинники (бактерії, віруси, грибки), травми, переохоло-
12 дження, зниження функціонування імунної системи тощо. Тому моніторинг
13 стану здоров'я дитячого населення має важливе загальноукраїнське значення.

14 Слід зазначити, що ХКМС та СТ, які входять до XIII класу МКХ-11 вклю-
15 чають понад 120 патологій. Але серед дитячого населення характерні в основ-
16 ному атропатії запального генезу, переважно ревматоїдний артрит, який є до-
17 сить підступною хворобою, яка призводить з часом до інвалідності. Тому, у су-
18 часних умовах актуальним є моніторинг захворюваності ХКМС та СТ серед ди-
19 тячого населення, у т.ч. і тих, хто мешкає в сільській місцевості для встанов-
20 лення основних тенденцій поширення даної нозології та розробки профілакти-
21 чних заходів зі зниження захворюваності і вдосконалення медичної допомоги.

22 **Метою статті** є вивчення сучасного стану захворюваності дитячого на-
23 селення у сільській місцевості Сумської області на хвороби кістково-м'язової
24 системи та сполучної тканини; встановлення географічних відмінностей і виді-
25 лення груп адміністративно-територіальних одиниць за рівнем захворюваності
26 дітей на хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини.

27 **Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Питання захворюваності насе-
28 лення, у т.ч. і дитячого завжди були в полі зору науковців. На сьогодні є багато
29 напрацювань з даної тематики. Зокрема, захворюваність населення на хвороби
30 кістково-м'язової системи в Україні за період 1993-2017 рр. розглянуто у роботі
31 [7]. Аналіз стану захворюваності та поширеності цих захворювань у дітей в Ук-
32 раїні викладено у наукових працях [10; 11; 12]. У статті [3] авторами розглянута
33 загальна динаміка захворюваності дитячого населення України в регіональному
34 аспекті та поширеності між ними хвороб, а також розраховано індекс накопи-
35 чення хвороб по віковим групам серед дитячого населення. Питання захворю-
36 ваності населення Сумської області на ХКМС та СТ розглянуто у кількох нау-
37 кових працях [9; 15], а дитячого населення на ортопедо-травматологічні пато-
38 логії вивчені у публікації [13]. Також у статті [14] розглядається структура ди-
39 тячого травматизму у Сумській області та виділено групи адміністративно-

1 територіальних одиниць за його рівнем. Слід зазначити, що аналіз наукових
2 джерел показав, що в колі зору науковців переважно були проблеми захворю-
3 ваності дитячого населення, що мешкає в міських поселеннях [2], а от із захво-
4 рюваності сільського дитячого населення наукових робіт майже немає. Крім то-
5 го, відсутнє вивчення регіональних відмінностей і виділення груп адміністрати-
6 вно-територіальних одиниць за рівнем захворюваності дітей на ХКМС та СТ, а
7 також рівнем їх накопичення.

8 **Матеріал і методи дослідження.** Спостереженням охоплено період 2016-
9 2019 років. Проаналізовано дані щорічних статистичних звітів медичних закла-
10 дів Сумської області, підпорядкованих системі МОЗ України [4-6]. Було про-
11 аналізовано первинну захворюваність та поширеність хвороб кістково-м'язової
12 системи та сполучної тканини серед дітей віком 0-14 років, які проживають в
13 сільській місцевості Сумської області. Також у статті аналізується стан захво-
14 рюваності мешканців сільських населених пунктів, підпорядкованих Сумській
15 міській раді (Піщане, Верхнє Піщане, Трохименкове, Кириківщина, Загірське
16 та Житейське).

17 У ході написання даної наукової публікації були використані порівняльно-
18 географічний, математико-статистичний метод, моделювання, інші прийоми
19 наукового медико-географічного дослідження тощо.

20 Для диференціації адміністративно-територіальних одиниць Сумської об-
21 ласті за рівнем захворюваності сільських дітей на ХКМС та СТ було проведено
22 їх ранжування за загальною захворюваністю, первинною захворюваністю та на-
23 копиченням хвороб серед їхнього населення. Адміністративним одиницям, від-
24 повідно до їх показників, ставилися ранги від 1 до 19. Ранг 1 присвоювався ад-
25 міністративній одиниці з найвищим негативним показником. За сумою рангів
26 було виділено три групи районів.

27 Для встановлення рівня накопичення ХКМС та СТ у дітей, що мешкають у
28 сільській місцевості Сумської області, було розраховано індекс накопичення
29 хвороб, який дає можливість проаналізувати рівень профілактичної роботи,
30 оцінити якість первинної діагностики захворювань та доступність медичних
31 послуг. Індекс накопичення хвороб (I_{sd}) – відношення загальної захворю-

32 ваності (P_r) до первинної (I_n): $I_{sd} = \frac{P_r}{I_n}$. Вищі значення цього індексу у тому чи

33 іншому районі свідчать про переважання хронічних форм захворювань над гос-
34 трими, а також про дещо кращий рівень медичної допомоги населенню і сприя-
35 тливіший вплив інших соціальних чинників на перебіг захворювань [8]. Розра-
36 хунки та обчислення проведені в комп'ютерній програмі Microsoft Excel 2010.

37 **Виклад основного матеріалу.** Станом на 01.01.2020 рік поширеність
38 ХКМС та СТ серед дитячого населення, яке мешкає в сільській місцевості Сум-

1 ської області, становила 50 випадків на 100 тис. населення. За останні роки цей
 2 показник в цілому по області зріс на 3,11% (рис. 1). Найвищий показник поши-
 3 реності даної хвороби спостерігався у 2017 р., а далі відзначається незначне
 4 скорочення. Загалом, за період 2016-2019 років у 8 районах області відмічається
 5 зниження поширеності зазначеної патології серед сільських дітей, особливо по-
 6 кращилась ситуація в Недригайлівському (зменшилась на 41,18%) та Сумському
 7 (на 46,65%). Натомість, лідерами за зростанням поширеності ХКМС та СТ
 8 серед сільського дитячого населення є Конотопський (зросла втричі) та Ямпіль-
 9 ський (зросла в два рази) райони.

10
 11 **Рис. 1. Поширеність ХКМС та СТ серед дитячого населення, яке мешкає**
 12 **в сільській місцевості Сумської області**

13
 14 За величиною поширеності ХКМС та СТ серед сільських дітей лідерами є
 15 Липоводолинський (189,67), Роменський (162,17), Краснопільський (60,28),
 16 Кролевецький (58,89), Шосткинський (56,56) та Буринський (55,35 випадків на
 17 100 тис. осіб) райони, де показник поширеності суттєво перевищує загальнооб-
 18 ласний – 50 випадків на 100 тис. населення (рис. 2).

19 Як було зазначено вище, у структурі нозологій дитячі захворюваності на
 20 дані патології найчастіше зустрічається ревматоїдний артрит. Станом на
 21 1.01.2020 р. в області реєструвалося 0,12 випадків артритів на 100 тис. населен-
 22 ня, що менше, ніж 5 років тому – 0,22 випадки на 100 тис. жителів. Щодо пер-
 23 винної захворюваності, то за останні три роки вперше встановлених ревматоїд-
 24 них артритів серед дітей не фіксувалося.

Рис. 2. Поширеність ХКМС та СТ серед сільських дітей Сумської області у 2019 р.

Аналізуючи первинну захворюваність дітей за усіма нозологіями ХКМС та СТ, за останні 5 років спостерігається її скорочення як у цілому по області – на 11,31%, так і в районах (на 10,7%), особливо сільських населених пунктах, підпорядкованих м. Суми – скоротилася на 73,1% (рис. 3). Найбільше вперше встановлених випадків ХКМС та СТ серед дітей фіксується у 2017 році.

Рис. 3. Первинна захворюваність ХКМС та СТ серед дитячого населення, яке мешкає в сільській місцевості Сумської області

Станом на 01.01.2020 р. кількість вперше встановлених діагнозів ХКМС та СТ у сільських дітей становила 16,94 випадки на 100 тис. осіб. У 6 адміністративно-територіальних одиницях спостерігається зростання первинної захворюваності: Краснопільському (в 1,8 раз), Липоводолинському (вдвічі), Ямпільському (вдвічі), Буринському (вдвічі), Конотопському (в 1,8 раз) та Охтирському (в 1,2 рази) районах (рис. 4).

У 2019 р. ХКМС та СТ найчастіше діагностувалися у сільських дітей Липоводолинського (89,48) та Роменського (46,76 випадків на 100 тис. осіб) районів, у той час як, наприклад, у Лебединському чи Сумському районах було зафіксовано тільки 3,19 та 2,22 випадків таких діагнозів на 100 тис. осіб.

Розрахунок індексу накопичення ХКМС та СТ серед дитячого населення, яке мешкає в сільській місцевості Сумської області показав, що найменше накопичено даної патології серед мешканців Глухівського району (індекс накопичення – 1,35), у той час як серед сільських дітей Середино-Будського (5,25), Охтирського (6,57) та Лебединського (8,37) районів спостерігаються найвищі значення цього індексу.

Для встановлення регіональних відмінностей і виділення груп адміністративно-територіальних одиниць Сумської області за рівнем захворюваності сільських дітей на ХКМС та СТ, було проведено їх ранжування. За сумою рейтингів виділено три групи районів.

Рис. 4. Первинна захворюваність на ХКМС та СТ сільських дітей Сумської області у 2019 р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

До I групи районів (з високим рівнем захворюваності сільський дітей на ХКМС та СТ) віднесено Буринський, Краснопільський, Шосткинський, Липоводолинський, Кролевецький та Роменський. II група районів, що мають середній рівень захворюваності, включає Середино-Будський, Путивльський, Тростянецький, Лебединський, Білопільський, Недригайлівський, Конотопський та Охтирський райони. У III групу адміністративно-територіальних одиниць, що мають найнижчий рівень захворюваності дітей на ХКМС та СТ ввійшли Глухівський, Сумський, Ямпільський, Великописарівський райони та сільські населені пункти, що входять до м. Суми (рис. 5).

1
2 **Рис. 5. Індекс накопичення ХКМС та СТ та рівень захворюваності сільських дітей Сум-**
3 **ської області на ці нозології**

4
5 **Висновки.** Результати проведеного дослідження показали зростання за-
6 гальної поширеності ХКМС та СТ серед сільських дітей при зниженні кількості
7 вперше встановлених діагнозів. За останні 5 років у 8 районах області пошире-
8 ність даної групи патологій серед сільських дітей скоротилася, а первинна за-
9 хворюваність скоротилася у 13 адміністративно-територіальних одиницях. За
10 результатами даного дослідження найбільше накопичено ХКМС та СТ у сіль-
11 ських дітей Середино-Будського, Охтирського та Лебединського районів, що
12 свідчить про переважання в останніх хронічних форм захворювань над гостри-
13 ми, а також про дещо кращий рівень медичної допомоги населенню і сприятли-
14 віший вплив інших соціальних чинників на перебіг захворювань. На даний час
15 найвищий рівень захворюваності сільських дітей на ХКМС та СТ мають Бури-
16 нський, Краснопільський, Шосткинський, Липоводолинський, Кролевецький та

1 Роменський, тому саме на ці райони потрібно звернути увагу при розробці про-
2 філактичної допомоги сільським дітям та для вдосконалення медичного обслу-
3 говування.

4 Результати дослідження можуть бути використані при розробці профілак-
5 тичних заходів щодо зниження рівня захворюваності дитячого населення Сум-
6 ської області.

7 Література

- 8 1. Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П. та ін. Стан здоров'я дитячого населення – майбутнє
9 країни (частина 1). *Організація охорони здоров'я / Public Health Organization. Vol. 13, No. 1,*
10 *2018. С. 1-11. DOI: 10.22141/2224-0551.13.1.2018.127059*
- 11 2. Волкова Ю. В. Аналіз захворюваності дитячого населення, що мешкає в промисловому
12 мегаполісі. *Вісник проблем біології і медицини.* 2019. Вип. 1, том 1 (148). С. 81-85.
- 13 3. Габорець Ю.Ю., Дудіна О.О. Динаміка захворюваності дитячого населення України в
14 регіональному аспекті та поширеності між ними хвороб. *Україна. Здоров'я нації.* 2017. № 4
15 (45). С. 18-28
- 16 4. Довідник показників діяльності установ охорони здоров'я Сумської області за 2016 рік
17 / Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики м. Суми, 2017. 260 с.
- 18 5. Довідник показників діяльності установ охорони здоров'я Сумської області за 2017 рік
19 / Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики м. Суми, 2018. 256 с.
- 20 6. Довідник показників діяльності установ охорони здоров'я Сумської області за 2019 рік
21 / Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики м. Суми, 2020. 230 с.
- 22 7. Долгополов О.В., Полішко В.П., Ярова М.Л. Епідеміологія захворювань кістково-
23 м'язової системи в Україні за період 1993-2017 рр. // *Вісник ортопедії, травматології та про-*
24 *тезування, 2019, № 4: 101-108. URL: [https://tf-g.com.ua/assets/uploads/jornal/](https://tf-g.com.ua/assets/uploads/jornal/journal_votp/2019/4(103)2019/pdf-4-103-2019/16.pdf)*
25 *journal_votp/2019/4(103)2019/pdf-4-103-2019/16.pdf* (дата звернення: 14.02.2021).
- 26 8. Дудіна О.О. Волошина У.В, Габорець Ю.Ю. До стану здоров'я дитячого населення //
27 *Здоров'я нації.* 2015. № 3(5). С.10-11.
- 28 9. Корнус О.Г. Корнус А.О., Шищук В.Д. *Територіально-нозологічна структура захворю-*
29 *ваності населення Сумської області* : монографія. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка,
30 2015. 172 с.
- 31 10. Микита Х.І., Рогач І.М. Оцінка стану здоров'я дітей шкільного віку м. Ужгород у ди-
32 наміці впродовж 2012-2016 років. *Проблеми клінічної педіатрії,* 1-2 (35-36) 2017. С. 56-62.
- 33 11. Моїсеєнко Р.О., Дудіна О.О., Гойда Н.Г. Аналіз стану захворюваності та поширеності
34 захворювань у дітей в Україні за період 2011–2015 роки. *Современная педиатрия* 2(82)/2017.
35 С. 17-27;
- 36 12. Федоришина Л.М. Дослідження сучасного стану здоров'я дитячого населення Украї-
37 ни. *Інноваційна економіка* 1-2'2018 [73]. С. 138-148.
- 38 13. Шищук В.Д., Богданова Г.В., Біденко О.Г., Бабич В.А. Типологія районів Сумської
39 області за рівнем захворюваності дитячого населення на ортопедо-травматологічні патології.
40 *Буковинський медичний вісник.* 2013. Т. 17, № 1. С. 178-185.
- 41 14. Шищук В.Д., Терехов А.М., Нурейн Н.М., Мріта Е.Г. Регіональні особливості дитячо-
42 го травматизму у Сумській області [Електронний ресурс]. *Четверті Сумські наукові геогра-*
43 *фічні читання* : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, (м. Суми, 11–13 жо-
44 втня 2019 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного
45 товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 18–
46 24.
- 47 15. Kornus O.H., Kornus A.O., Shyshchuk V.D., Nurein N.M. Regional morbidity profile of the
48 Sumy region population by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue. *Journal of*
49 *Geology, Geography and Geocology.* 2018. Vol 27. No 4. P. 431-443. DOI:
50 <https://doi.org/10.15421/111867>

Summary

Kornus O.H., Kornus A.O., Shyshchuk V.D., Zmyslia I.F. Current State of Morbidity of Child Population in Countryside of Sumy Region by Diseases of the Musculoskeletal System and Connective Tissue.

Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue is an insidious disease, which over time leads to disability of the population. Therefore, monitoring the health status of the population is of great all-Ukrainian importance. The aim of the article is study of the current state of child population morbidity in the countryside of Sumy region by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue; establishing regional differences and allocation of administrative-territorial districts groups by the morbidity level of children by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue. This study analyzed primary morbidity, prevalence and accumulation diseases of the musculoskeletal system and connective tissue among children 0-14 old, living in countryside of Sumy region. To establish the regional characteristics of the children morbidity of Sumy region by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, were applied grouping and ranking procedures, as well as the calculation of the accumulation index diseases of the musculoskeletal system and connective tissue among children 0-14 old. All calculations, figures and the graphic images were obtained using Microsoft Excel 2010.

During 2016-2019 prevalence of the musculoskeletal system and connective tissue diseases among countryside children of region increase by 3,11% and primary morbidity decreased by 11,31%. Into I group districts where is a high morbidity rate of countryside children by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue included Buryn', Krasnopillia, Shostka, Lypova Dolyna, Krolevets and Romny. II group districts, where is average morbidity rate, included Seredyna-Buda, Putyvl', Trostianets, Lebedyn, Bilopillia, Nedryhailiv, Konotop and Okhtyrka districts. Into the third group entered Hlukhiv, Sumy, Yampil', Velyka Pysarivka districts and countryside settlements, included in Sumy city. More accumulated diseases of the musculoskeletal system and connective tissue are among countryside children of Seredyna-Buda, Okhtyrka and Lebedyn districts. The research results can be used for the development of preventive measures to reduce the morbidity rate of child population of Sumy region.